

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 226–228

SEKCIA PRE ATEROSKLERÓZU PRI SSKB MÁ 30 ROKOV SLOVAK ATHEROSCLEROTIC SECTION OF THE SLOVAK SOCIETY OF CLINICAL BIOCHEMISTRY IS 30 YEARS OLD

Jozef Turay

jturay@upcmil.sk

V roku 1994 bola z iniciatívy MUDr. Jozefa Turaya pri Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB) založená Sekcia pre aterosklerózu, ktorá bola oficiálne schválená predsedníctvom Slovenskej lekárskej spoločnosti dňa 21.12.1994 (Obrázok 1)

Obrázok 1 Zakladajúca listina Sekcie pre aterosklerózu pri SSKB

Významným medzníkom v histórii Sekcie bolo jej prijatie ako kolektívneho člena (s počtom 52 členov) do International Atherosclerosis Society (IAS) na zasadnutí IAS v Houstone (Texas, USA), (Obrázok 2 a 3).

Obrázok 2 Oznámenie o prijatí Sekcie pre aterosklerózu pri SSKB v bulletine Medzinárodnej spoločnosti pre aterosklerózu

Obrázok 3 Informácia o aktivitách Sekcie pre aterosklerózu pri SSKB v bulletin Medzinárodnej spoločnosti pre aterosklerózu (IAS)

Sekcia počas svojej 30-ročnej existencie usporiadala 22 sympózií s názvom Dyslipoproteinémia a ateroskleróza, ďalšie štyri sympóziá s rovnomenným názvom aj s medzinárodnou účasťou. Pre lekárov a ďalších záujemcov z radov klinickej biochémie, ale aj iných medicínskych odborov usporiadala celkom deväť kurzov o dyslipoproteinémiách a ateroskleróze.

V roku 1997 začala Sekcia pre aterosklerózu pri SSKB vydávať vlastný časopis „**ATEROSKLERÓZA – metabolizmus, klinika a liečba**“ spoločne so Slovenskou spoločnosťou klinickej biochémie (Obrázok 4). Od roku 2004 je časopis Ateroskleróza vydávaný v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dvadsať rokov bol vedúcim redaktorom časopisu Ateroskleróza MUDr. Jozef Turay a odborným redaktorom doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc. Po dvadsiatom ročníku prebral vedenie časopisu Ateroskleróza prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a odborným redaktorom je doc. MUDr. Milan Kuchta, PhD.

V priebehu 30 rokov sa na podklade výsledkov volieb Slovenskej lekárskej spoločnosti na poste predsedu Sekcie pre aterosklerózu pri SSKB vystriedali viacerí lekári- klinici biochemici.

Prvým predsedom bol MUDr. Jozef Turay - zakladateľ Sekcie, v ďalších obdobiach to boli MUDr. Angela Molčanová PhD., doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc., prof. MUDr. Ingrid Šusterová, PhD., prof. MUDr. Stanislav Oravec, PhD. V období pred pandémiou COVID-19 sa prof. Šusterová vzdala funkcie predsedníčky Sekcie pre aterosklerózu. V období pandémie bola činnosť Sekcie len na osobných kontaktoch a kontaktoch s IAS s pravidelnými úhradami členských príspevkov, ktoré sa realizovali prostredníctvom

Obrázok 4 Obálka prvého čísla časopisu „Ateroskleróza – metabolizmus, klinika a liečba“ z roku 1997

Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie. V ostatných voľbách v roku 2023 bol za predsedu Sekcie pre aterosklerózu zvolený prof. Oravec.

V súčasnosti sa členovia pracovnej skupiny SSKB aj Sekcie pre aterosklerózu pri SSKB podieľajú na príprave návrhu odborného stanoviska na zmenu Friedewaldovej rovnice pre výpočet LDL-Cholesterolu za Martin-Hopkinsovu rovnicu, resp. Sampsonovej rovnicu a na záverečnú diskusiu na XV. kongrese SSKB v októbri 2024, v spolupráci s kardiológmi a diabetológmi.

....a namiesto záveru ešte niekoľko spomienok na moje profesionálne pôsobenie.

Je fascinujúce byť pri zrode medicínskeho odboru. V roku 1980 som inšpirovaný prednáškou (a následne publikáciou) prof. Avogara [1] začal pôsobiť v poradni – v ambulancii pre poruchy metabolizmu lipidov. V tom čase sa lipoproteínovým metabolizmom zaoberalo len málo lekárov, lebo neexistovali relevantné lieky okrem spochybnovaného klofibrátu, neexistovala ani relevantná

biochemická diagnostika lipidového metabolizmu okrem celkového cholesterolu. V čase, keď som v roku 1992 písal prvú slovenskú monografiu Dyslipoproteinémia a ateroskleróza [3], bol už rozšírený rad liekov na liečbu dyslipoproteinémií (cholestyramín, probucol, bezafibrát, fenofibrát, gemfibrozil, lovastatin), ktoré sa začali významne spájať s procesom aterosklerózy. Druhá monografia Dyslipoproteinémia a ateroskleróza- základy klinickej lipidológie, ktorú som napísal v roku 2021 [4] už obsahovala nielen rad významných liekov na liečbu dyslipoproteinémií a aterosklerózy (statíny o rôznej účinnosti a pleiotropných účinkoch, lieky znižujúce apoB, apoCIII, Lp(a), ezetimib, inhibítory PCSK-9, kyselina bempedoová, Gemkabén a iné.), ale boli už známe aj rutinné postupy stanovovania rôznych lipoproteínových frakcií a apolipoproteínov jednotlivých lipoproteínov. Účinnou liečbou a monitorovaním jednot-

livých biochemických ukazovateľov sa umožnilo dosiahnuť (a dosahovať) cieľové hodnoty aterogénnych lipoproteínov, čím sa aj lipidológia zaradila medzi medicínske disciplíny ako samostatný pododbor [2].

LITERATÚRA

1. Avogaro, P., Bon, G.B., Calzavara, G.: Need for new classification of lipoprotein derangements in human atherosclerosis. In *Lancet*. 1981, s. 1257
2. Orringer, C.E et al.: Clinical Lipidology : A subspeciality whose time has come. In *J Lipid Clin.*, 9, 2015, 634-639
3. Turay, J.: Dyslipoproteinémia a ateroskleróza. *Stapro Pardubice*, 1992, 140 s.
4. Turay, J.: Dyslipoproteinémia a ateroskleróza- základy klinickej lipidológie. A- medi: Bratislava, 2021, 110 s.